

一般保存的推移確率系（マルコフ核系、マルコフ系列、マルコフ過程）を対象とする圏

Category with general conservative transition probability system (Markov kernel system, Markov sequence, Markov process) as object

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

注意： 動機付けについては、以下で述べている。

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15848792> □

確率同値： $(X, F), (Y, G)$ を可測空間とする。 f, g を (X, F) から (Y, G) への可測写像とする。このとき、 f, g が確率同値であるとは、 (X, F) 上の任意の確率測度 μ に対して、

$$(\mu f^{-1})|_G = (\mu g^{-1})|_G$$

であることを言うとする。 □

擬半順序： 関係 \leq が擬半順序であるとは、「 $x \leq x$ 」、かつ、「 $\lceil x_0 \leq x_1, x_1 \leq x_2 \rceil \Rightarrow x_0 \leq x_2$ 」であることを言うとする。 □

保存的推移確率系： T を擬半順序集合とする。 (X, F) を可測空間とする。このとき、 $\{p_{t_0, t_1}\}_{(t_0, t_1) \in \leq_T}$ が X 上の保存的推移確率系であるとは、「任意の $t_0, t_1 \in T$ に対して、 $t_0 \leq t_1$ ならば p_{t_0, t_1} は X 上の保存的推移確率」であり、「任意の $t_0, t_1, t_2 \in T, x \in X, A \in F$ に対して、 $t_0 \leq t_1 \leq t_2$ ならば $p_{t_0, t_2}(x, A) = \int_{y \in X} p_{t_1, t_2}(y, A) p_{t_0, t_1}(x, dy)$ 」であることを言うとする。 □

推移写像： T を擬半順序集合とする。 $(X, F), (Y, G)$ を可測空間とする。 $\{p_{t_0, t_1}\}_{(t_0, t_1) \in \leq_T}$ を X 上の保存的推移確率系とする。 $\{q_{t_0, t_1}\}_{(t_0, t_1) \in \leq_T}$ を Y 上の保存的推移確率系とする。このとき、 f が $\{p_{t_0, t_1}\}_{(t_0, t_1) \in \leq_T}$ から $\{q_{t_0, t_1}\}_{(t_0, t_1) \in \leq_T}$ への推移写像であるとは、 f が X から Y への可測写像であり、任意の $(t_0, t_1) \in \leq_T$ と X 上の任意の確率測度 μ に対して、

$$((p_{t_0, t_1}[\mu])f^{-1})|_G = q_{t_0, t_1}[(\mu f^{-1})|_G]$$

であることを言うとする。 □

保存的推移確率系の確率圏： T を擬半順序集合とする。保存的推移確率系を対象とし、「推移写像の確率同値類」を射とする圏を (T を区間とする) 保存的推移確率系の確率圏と言うこととする。 □